

ШАРТНОМАЛАР ФУҚАРОЛИК-ХУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590550>

Шоназаров Улфат Иброгим ўғли

Тошкент давлат юридик университетининг

Ихтисослаштирилган филиали

Давлат-хуқуқий фанлар

кафедраси мудири в.в.б.

Аннотация: *Мақолада муаллиф фуқаролик-хуқуқий тартибга солиш воситасиларидан бири бўлмиш шартномаларга оид қисқа таҳлилни амалга оширган. Шунингдек, шартнома тушунчасининг миллий ва хорижий назарий олимлар талқинида ёритилган назарий манбаларга ҳам мурожаатлар амалга оширилган.*

Калит сўзлар: *Шартнома, фуқаролик хуқуқий муносабат, хуқуқий тартибга солиш, фуқаролик-хуқуқий тартибга солиш, шартнома субъекти.*

Жамиятни янгилаш, мамлакатни модернизация қилиш ва ислоҳ этишда фуқаролик-хуқуқий тартибга солиш воситаларининг роли беқиёсдир. Бугунги кунда дунёда юз бераётган глобаллашув жараёнида турли ижтимоий, иқтисодий ва хуқуқий тизимларни инобатга олган ҳолда шартномавий муносабатларини тартибга солиб турувчи хуқуқий ҳужжатларни изчил ривожлантириш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Бунда айниқса, мамлакатимизда бозор иқтисодиёти ривожланишининг мустаҳкам асосларини яратиш, тадбиркорлик фаолиятида шартномавий муносабатларни хуқуқий тартибга солиш долзарб муаммолардан ҳисобланади.

Шу жиҳатдан, республикаимизда хусусий тадбиркорликни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, унинг мамлакат иқтисодиётидаги роли ва улушини кенгайтириш, соҳада фуқаролик-хуқуқий шартномаларни тузиш ҳамда унга амал қилиш маданиятини янада ошириш бўйича кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Шу нуқтаи назардан фуқаровий муносабатлар, жумладан, шартномавий муносабатларни умумхуқуқий универсал хуқуқий тартибга солиш воситаси дейишимиз мумкин.

ФКнинг 2-моддаси 5-қисмига кўра, муайян ҳолатларда меҳнат-хуқуқий, оила-хуқуқий, табиий ресурслардан фойдаланиш, атроф-муҳитни ҳимоя қилиш

бўйича шартномавий-ҳуқуқий муносабатларга нисбатан фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар бўйича нормаларни қўллаш мумкин.

ФКнинг 8-моддаси талабига кўра, шартномалар тарафлар ўртасида фуқаролик ҳуқуқ ва бурчлари вужудга келишининг асосларидан биридир. Устозимиз И.Зокировнинг фикрларича, шартномаларнинг аҳамиятини кенг тушунтириш мумкин. Аммо уларнинг сараси шартномалар тўлов интизомини кучайтиради, тарафларнинг фаолиятини ҳар томонлама рағбатлантиради, ўз навбатида тарафларнинг масъулиятини оширади, хўжаликнинг дебиторлик ва кредиторлик ҳолатини яхшилади, пировардида тарафларнинг барқарорлигини таъминлайди. Бу эса ўз навбатида жамиятда товарлар, хизматлар ва капиталларнинг мўл-кўллигига гаровдир¹⁸.

Мазкур тушунча ФКнинг 353-моддасида ҳуқуқий томондан мустаҳмакланиб қўйилган бўлиб, унга асосан, икки ёки бир неча шахснинг фуқаролик ҳуқуқлари ва бурчларини вужудга келтириш, ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги келишуви шартнома дейилади.

Шартномаларга ушбу Кодекснинг 9-бобида назарда тутилган икки ва кўп тарафлама битимлар тўғрисидаги қоидалар қўлланилади.

Шартнома атамаси уч маънода: юридик факт; бирон-бир юридик фактга асосланган, моддий ёки моддий манфаатлар тўғрисидаги ҳуқуқий муносабат; шахслар (фуқаролар ва ташкилотлар) нима тўғрисида ўзаро келишсалар, шуни акс эттирувчи, ифодаловчи ҳужжат маъносида ишлатилади. Бинобарин, ҳуқуқий муносабатларни белгилаш, ўзгартириш ва бекор қилишга қаратилган ҳолатлар юридик факт деб юритилади¹⁹.

Фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларни вужудга келтирадиган, ўзгартирадиган ва бекор қиладиган асослар сифатида кўрилган юридик фактлар турлича бўлиб, субъектлар эрки-иродаси мазунига кўра икки гуруҳга: ҳодисалар ва ҳаракатларга бўлиниши мумкин.

Юридик ҳаракатлар ўз навбатида ҳуқуқ йўл қўйган ҳаракатлар сифатида бир томонлама ва икки томонлама битимлар (шартномалар) кўрсатилган эди. Шартномадан келиб чиққан мажбуриятларга, агар қонунларда бошқача ҳол назарда тутилмаган бўлса, ФКда белгиланган мажбуриятлар ҳақидаги умумий қоидалар қўлланилади.

Шартнома ҳуқуқий муносабатларни вужудга келтириш, ўзгартириш ёки бекор қилиш учун асос бўлиб хизмат қилади. Аммо шартноманинг ҳаракати бу билан чекланмайди. Агар бошқа юридик фактлар умумий қоида бўйича ҳуқуқий

¹⁸ Зокиров И.Б. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик ҳуқуқи: Университетларнинг юридик факультетлари, юридик институт ва ҳуқуқ асослари ўқитиладиган олий ўқув юртлари талабалари учун Дарслик. I қисм. Ўзбекистон Республикаси адлия вазирлиги; Тошкент Давлат юридик институти. –4-нашр. Қайта ишланган ва тўлдирилган. –Т.: ТДЮИ, 2005 й., 372-бет.

¹⁹ Бобоев Ҳ. Б., Одилқориев Ҳ.Т ва бошқалар. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. –Т.: Иқтисодий ва ҳуқуқ дунёси, 2000. – 528 б.

муносабатни вужудга келтириш, ўзгартириш ёки бекор қилиш билан тугалланса, шартнома мазкур юридик фактлардан фарқ қилиб, ҳуқуқий муносабатни белгилаш, ўзгартириш ёки бекор қилишдан ташқари яна ҳуқуқ нормалари билан белгиланган доираларда ҳуқуқий муносабатда қатнашувчиларнинг хатти-ҳаракатларини тартибга солади, ҳуқуқий муносабат иштирокчиларининг ҳуқуқ ва бурчларини белгилайди, шартнома тарафлари икки ёки ундан ортиқ бўлиши шарт, демак якка субъект ўз ўзи билан шартнома туза олмайди, шартнома фуқаролик ҳуқуқлари ва бурчларини вужудга келтириш, ўзгартириш ёхуд бекор қилиш учун асос ҳисобланади, шартнома ҳар доим тарафларнинг келишуви тарзида мужассамланади, келишув эса фақат ўзаро тенглик, ихтиёрийлик ва тўла розилик (консенсус) асосидагина вужудга келиши мумкин.

Шартноманинг ўзига хос хусусиятларидан яна бири шартнома тузиш одобидир. Шартнома маълум бир фуқаролик-ҳуқуқий механизмлар ёрдамида ҳосил қилинадиган ижтимоий муносабатдир. Шунга кўра, шартноманинг тузилиши ФКнинг 354-моддасида кўрсатилганидек, агар тарафлар ўртасида шартноманинг барча талаб қилинадиган шаклда келишувга эришилган бўлса, шартнома тузилган ҳисобланади.

Шартнома тарафлардан бирининг оферта (шартнома тузиш ҳақида таклиф) йўллаши ва иккинчи тараф уни акцептлаши (таклифни қабул қилиши) йўли билан тузилади²⁰.

ФКнинг 366-моддасига асосан, агар қонунда муайян турдаги шартномалар учун маълум бир шакл белгилаб қўйилган бўлмаса, шартнома битимлар тузиш учун назарда тутилган ҳар қандай шаклда тузилиши мумкин. Ёзма шартнома тарафлар имзолаган битта ҳужжатни тузиш йўли билан, шунингдек, почта, телеграф, телетайп, телефон, электрон алоқа ёки ҳужжат шартномадаги тарафдан чиққанлигини ишончли суратда аниқлаш имконини берадиган бошқа алоқа ёрдамида ҳужжатлар алмашиш йўли билан тузилиши мумкин. Бозор иқтисодиёти шароитида шартномавий муносабатлар ривожланар экан электрон шартномаларнинг аҳамияти ҳар қачонгидан ҳам ортиб бормоқда, шу жиҳатдан ушбу шартномавий муносабатларни тартибга солиш жуда муҳимдир.

Шартнома барқарор бўлиши мумкин эмас, чунки ижтимоий муносабатлар турличадир, шу нуқтаи назардан олиб қарасак шартнома қай тартибда тузилган бўлса шундай ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Умумий қоида бўйича шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Тарафлардан бирининг талаби билан шартнома суд томонидан фақат иккинчи тараф шартномани жиддий равишда бузса ва

²⁰ Муаллифлар жамоаси: Ф.Отахонов, К.Қодиров, С.Отахонов, Н.Хажиев. Фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар / амалий қўлланма. –Т.: Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси нашриёти, 2010 й., –6 бет.

Фуқаролик кодекси, бошқа қонунлар ва шартномада тузилган ўзга ҳолатлардагина ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин. Тарафлардан бирининг шартнома бузиши иккинчи тарафга у шартнома тузишга умид қилишга ҳақли бўлган нарсадан кўп даражада маҳрум бўладиган қилиб зарар етказиши шартнома жиддий бузиш ҳисобланади. Бир тараф шартнома бажаришда тўла ёки қисман бош тортиб, қонун ёхуд тарафларнинг келишувида бунга йўл қўйса, шартнома тегишлича бекор қилинган ва ўзгартирилган ҳисобланади. Агар тарафлар шартномани жиддий ўзгарган вазиятга мувофиқлаштириш ёки уни бекор қилиш ҳақида ўзаро келиша олмаган бўлсалар, шартнома манфаатдор тарафнинг талаби билан ФКнинг 383-моддасида кўрсатилган шартлар мавжуд бўлган ҳолларда шартнома суд томонидан бекор қилиниши мумкин. Башарти, қонун ҳужжатларидан, шартнома ёки иш муомаласи одатларидан бошқача тартиб келиб чиқмаса шартнома қандай шаклда тузилган бўлса, уни ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишув ҳам шундай шаклда тузилади.

Шартнома шунчаки яқинда пайдо бўлиб қолган тушунча эмас, унинг пайдо бўлганлиги ва ҳозирги ҳолатга келишигача жуда узоқ давр бор. О.А.Камалов ўзининг “Бозор иқтисодиёти шароитида маҳсулот етказиб бериш бўйича шартномавий муносабатларни такомиллаштириш” номли диссертациясида таъкидлаганидек, шартноманинг мазмун-моҳиятини доимий равишда ўрганиш заруратининг мавжудлиги, Н.Н.Тарасов эътироф этганидек, ривожланаётган ижтимоий қадриятлар, уларнинг мақсад ва вазифалари билан боғлиқ²¹.

Нидерландия давлатининг Фуқаролик кодексида “шартнома”га берилган таърифдан унинг нафақат контрагентлар ўртасидаги келишув, балки контрагент томонидан берилган “ваъда” эканлиги ҳам англашилади²².

М.Брагинский, В.Витрянский шартномалар тушунчасини аниқлашда энг аввало қонун ва шартнома ўртасида нисбатни аниқлаб олиш шарт, деб ҳисоблайдилар²³.

Қадимги Римда шартномалар *contractus* деб аталган бўлиб, у *contrahere*, яъни тортиш, ейиш феълидан олинган. Римда шартномалар ҳақида жадвал ва қонунларда: “шартномани бажариш шарт, ваъда бердингми бажар” деган қоидалар такрорланган. Ўз мажбуриятини бажармаган, сўзидан қайтган киши икки барабар жарима тўлаши керак бўлган. Ибтидоий тараққиёт даврида бўлган жамият учун шунинг ўзи етарли бўлган, чунки уларда натурал муносабатлар мавжуд бўлган²⁴.

²¹ О.А.Камалов. Бозор иқтисодиёти шароитида маҳсулот етказиб бериш бўйича шартномавий муносабатларни такомиллаштириш. Диссертация., 2015 й., 65-бет.

²² Статъя 3.35 Гражданского кодекса Нидерландии от 1992 года.

²³ М.Брагинский, М.Витрянский. Договорное право. –Москва.: 1997 й. 9-б.

²⁴ З.Ш.Шомухамедова. Рим хусусий ҳуқуқи: Дарслик. –Т.: “Консаудитинформ”, 2002. -128 б.

Ҳар қандай ҳуқуқ тизими каби фуқаролик ҳуқуқи учун ҳам фуқаролик ҳуқуқий муносабатлар иштирокчиларининг фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда, жумладан, шартномавий муносабатларда фуқаролик ҳуқуқий меъёрларга риоя қилишлари муҳим аҳамият касб этади²⁵.

Шартномавий муносабатларни такомиллаштириш истиқболларини белгилаш, Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига демократик бозор муносабатлари шароитида соҳада тегишли шартномалар тузиш ва уларни қўллаш механизмларини, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг иштирокини кенгайтириш учун имконият яратишга хизмат қилувчи қоидаларни мустақамлашга қаратилган ўзгартиш ва қўшимчалар киритилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Зокиров И.Б. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик ҳуқуқи: Университетларнинг юридик факультетлари, юридик институт ва ҳуқуқ асослари ўқитиладиган олий ўқув юртлари талабалари учун Дарслик. I қисм. Ўзбекистон Республикаси адлия вазирлиги; Тошкент Давлат юридик институти. –4-нашр. Қайта ишланган ва тўлдирилган. –Т.: ТДЮИ, 2005 й., 372-бет.
2. Бобоев Ҳ. Б., Одилқориев Ҳ.Т ва бошқалар. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. –Т.: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 2000. – 528 б.
3. Муаллифлар жамоаси: Ф.Отахонов, К.Қодиров, С.Отахонов, Н.Хажиев. Фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар / амалий қўлланма. –Т.: Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси нашриёти, 2010 й., –6 бет.
4. О.А.Камалов. Бозор иқтисодиёти шароитида маҳсулот етказиб бериш бўйича шартномавий муносабатларни такомиллаштириш. Диссертация., 2015 й., 65-бет.
5. Статья 3.35 Гражданского кодекса Нидерландии от 1992 года.
6. М.Брагинский, М.Витрянский. Договорное право. –Москва.: 1997 й. 9-б.
7. З.Ш.Шомухамедова. Рим хусусий ҳуқуқи: Дарслик. –Т.: “Консаудитинформ”, 2002. -128 б.
8. О.Оқюлов. Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик моҳияти, тушунчаси, тавсифи ва асослари. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Ахборотномаси. 2015 й., №2-сон. 13-бет.

²⁵ О.Оқюлов. Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик моҳияти, тушунчаси, тавсифи ва асослари. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Ахборотномаси. 2015 й., №2-сон. 13-бет.